

**LINGVOPOETIKANING UMUMTILSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI VA
O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LINGVOPOETIK TADQIQOTLAR
THE STUDY OF LINGUOPOETICS IN GENERAL LINGUISTICS AND
LINGUOPOETIC STUDIES IN UZBEK LINGUISTICS
ИЗУЧЕНИЕ ЛИНГВОПОЭТИКИ В ОБЩЕМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И
ЛИНГВОПОЭТИКИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ**

Muxudullayev Farrux Farxod o'g'li

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Guliston davlat universiteti

“O‘zbek tilshunosligi” kafedrasida o‘qituvchisi

muxudullayevfarrux@gmail.com

Abstract. In this article, we tried to express the dictionary meaning and content of the term poetics, we explained that it is related to linguistics as much as it is related to literary studies. Also, information about the emergence of the science of linguopoetics and its study in world and all-Turkish linguistics is reflected. We tried to provide information about the fact that the science of linguopoetics is a science that connects philological sciences, that the work done by M. Yoldoshev has raised Uzbek linguopoetics to another level, and about the work done and the work being done in this field.

The fact that learning the language of a work of art is a comprehensive process, not only the artistic idea, thought, general imagery, individuality, artistic skill related to literary studies, but also the generalization of concepts such as semiotics, connotation, pragmatics related to linguistics, it is also related to the fields of cognitive science. and expands its scope of analysis with concepts such as knowledge, understanding, perception, analysis, linguistic thinking, linguistic consciousness, linguistic activity, linguistic personality, and the argument that a comprehensive approach to work in this way will give the expected results for linguopoetics we walked

Keywords. Poetics, concept, linguistics, poetry, aesthetic-stylistic, ingvopoetics, literary studies, aesthetics, cultural studies, psychology, philology, phonetics, morphemics, connotative, text linguistics, poetic speech, aspect, linguistic aspect, intertextuality mechanism, individual style, researches are created, expressive function", poetic function of language, artistic function of language, aesthetic function of language, formal-grammatical division.

Абстрактный. В трёх статьях мы выразили словарное значение и содержание термина поэтика. с возникновением науки лингвопоэтики отражены сведения о ее изучении в мировом и общетурецком языкознании. Наука лингвопоэтика – наука, соединяющая филологические науки, работа М.

Ёлдошева подняла узбекскую лингвопоэтику на новый уровень, и мы постарались предоставить информацию о работах и работах, проводимых в этой области.

Изучение языка художественного произведения представляет собой комплексный процесс, обобщающий такие особенности, как художественная идея, мысль, общая образность, индивидуальность, художественное мастерство, совершенствование, лингвистическая семиотика, коннотация, прагматика, связанная с научной литературой и областями когнитивной науки. соединяясь и выделяя себя с такими признаками, как познание, увеличение, восприятие, анализ, языковое мышление, языковое сознание, языковая деятельность, языковая личность. Подход к работе таким образом комплексно дает ожидаемые продукты для рассматриваемой нами работы лингвопоэтики.

Ключевые слова. Поэтика, концепт, лингвистика, поэзия, эстетико-стилистика, лингвопоэтика, литературоведение, эстетика, культурология, психология, филология, фонетика, морфемика, коннотатив, лингвистика текста, поэтическая речь, аспект, лингвистический аспект, механизм интертекстуальности, индивидуальный стиль, исследования творческие, экспрессивная функция», поэтическая функция языка, художественная функция языка, эстетическая функция языка, формально-грамматическое деление.

Annotatsiya. Ushbu maqolada poetika atamasining lugʻaviy maʼnosini, mazmunini ifodalashga harakat qildik, uning adabiyotshunoslikka qanchalik aloqador boʻlsa, tilshunoslikka ham shunchalik aloqadorligini izohladik. Shuningdek, lingvopoetika fanining vujudga kelishi uning jahon va umumturkiy tilshunoslikda oʻrganilishiga oid maʼlumotlar aks etgan. Lingvopoetika fani filologik fanlarni tutashtiruvchi ilm ekanligi, M.Yoʻldoshev tomonidan amalga oshirilgan ishlar oʻzbek lingvopoetikasini yana bir bosqich yuqoriga koʻtarganligi va bu sohaga oid qilingan ishlar va qilinayotgan ishlar haqida ham maʼlumotlar berishga harakat qildik.

Badiiy asar tilini oʻrganish keng qamrovli jarayon ekanligi, nafaqat adabiyotshunoslikka bogʻliq badiiy gʻoya, fikr, umumiy obrazlilik, individuallik, badiiy mahorat, shuningdek, tilshunoslikka oid semiotika, konnotatsiya, pragmatika kabi tushunchalarni umumlashtirishi, kognitiv fan sohalari bilan ham bogʻlanib, oʻzining tahlil doirasini bilish, tushunish, idrok etish, tahlil qilish, lisoniy tafakkur, lisoniy ong, lisoniy faoliyat, lisoniy shaxsiyat kabi tushunchalar bilan ham kengaytirib borishi, Ishga mana shu tarzda kompleks tarzda yondashish lingvopoetika uchun kutilgan natijalarni berashi haqida bahs yuritdik.

Kalit soʻzlar. Poetika, kontseptsiya, lingvistika, poeziya, estetik-stilistik, lingvopoetika, adabiyotshunoslik, estetika, madaniyatshunoslik, psixologiya, filologiya, fonetika, morfemika, konnotativ, matn lingvistika, poetik nutq, aspect, lingvistik aspekt, intertekstuallik mexanizm, individual uslub, tadqiqotlar yaratilgan,

ekspressiv vazifasi”, tilning poetik vazifasi, tilning badiiy vazifasi, tilning estetik vazifasi, formal-grammatik bo‘linish.

Kirish. Ma’lumki, poetika atamasi dastlab Aristotelning «Poetika» asarida qo‘llangan.

Ammo mutaxassislar fikricha, «Aristotel nazariyasi faqatgina uning shaxsiy kuzatishlari va badiiy adabiyot asarlarini o‘rganishgagina emas, balki uning zamondoshlari va undan oldin o‘tgan kishilarning adabiyot nazariyasi bo‘yicha olib borgan tekshirishlariga ham asoslangan». [1]

Eng qadimgi davrlardan beri poetika termini adabiyotshunoslikka oid fan sifatida qaraladi.

Tadqiqotning o‘rganilishi. Biroq poetika adabiyotshunoslikka qanchalik aloqador bo‘lsa, tilshunoslikka ham shunchalik aloqadordir. Mashhur rus filologi V.Jirmunskiy «Poetikaning vazifalari» nomli ishida A.A.Potebnya asarlaridagi, garchi uning yaxlit kontsepsiyasida e’tirozli o‘rinlar ko‘p bo‘lsa-da, poetikani til haqidagi umumiy fan – lingvistika bilan yaqinlashtirishdan iborat metodi o‘ta samarador ekanligini va shuning uchun keng e’tirof etilganligini alohida ta’kidlaydi.[2] Bu borada V.Jirmunskiyning poetika va lingvistika o‘rtasidagi chambarchas bog‘liqlik haqidagi quyidagi fikrlari alohida e’tiborga molik: «Hamonki, poeziyaning materiali so‘z ekan, poetikaning sistemali tuzilishi asosiga bizga lingvistika beradigan til faktlarining tasnifi qo‘yilmog‘i lozim. Badiiy vazifaga bo‘ysundirilgan bu faktlarning har biri shu tariqa poetik usul (priem)ga aylanadi. Shunday qilib, til haqidagi fanning har bir bo‘limiga nazariy poetikaning alohida bo‘limi muvofiq kelishi kerak».[3] Bunda olim poetik fonetika, poetik morfologiya, poetik sintaksis kabi tarmoqlarni nazarda tutadi. Badiiy matnning estetik jihatdan shakllanishida til birliklarining qo‘llanilish tarzi alohida o‘rin tutadi va undan yuzaga keladigan poetik go‘zalliklardan hayratga tushgan tilshunos R.Yakobson «Lingvistika va poetika» nomli ma’ruzasida poetikani lingvistikaning asosiy qismi sifatida qarash lozimligi haqidagi fikrni ham ilgari surgan.[4] Badiiy asar tili, stilistika, poetika masalalarining atoqli tadqiqotchisi V.Vinogradov juda ko‘plab asarlarida badiiy til masalasiga ko‘p e’tibor bergan. Masalan, «Stilistika. Poetik nutq nazariyasi. Poetika» nomli fundamental asarida, xususan, poetika haqida fikr yuritar ekan, adabiy-badiiy asar strukturasi o‘rganishga ham lingvistik, ham estetik-stilistik, ham adabiyotshunoslik, ham boshqa san’atshunoslik yondashuvlari poetika doirasida birlashib ketishini ta’kidlaydi.[5] Demakki, badiiy matn poetikasiga lingvistik yondashuv, ya’ni lingvopoetika boshqa yondashuvlarni aslo inkor etmaydi, balki mazkur yondashuvning yetakchiligini ko‘rsatadi.[6] «Badiiy nutq boshqa nutq turlaridan borliqni obrazli idrok etishning eng mahsuldor vositasi, estetik ta’sirining o‘ta yuqori darajada ekanligi bilan ajralib turadi».[7] Badiiy matnda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq holatlarni o‘rganish, tilshunoslik

bilan bir qatorda adabiyotshunoslik, estetika, madaniyatshunoslik, psixologiya kabi fanlarning ham muhim tadqiqot obyektiga aylanib ulgurgan. Bu esa badiiy soʻzga turli aspektlarda yondashishning maʼqul va maqbul ekanligini koʻrsatish barobarida fanlararo integratsiyaning jadal rivojlanishiga olib kelmoqda.

Badiiy asar tiliga kategorial yondashuvning shakllanishi, badiiy soʻzni ijodning shakl va mazmun xossalari birligida oʻrganishga harakat badiiy asarni estetik va falsafiy nuqtayi nazardan tushunish uchun asos boʻldi. Jumladan, G.E.Lessing, F.Shiller, Gumboldt, A.A.Potebnya, V.V.Vinogradov, V.M.Jirmunskiy, V.Ya.Zadornova, O.S.Axmanova, G.O.Vinokur, L.V.Shcherba ishlari oʻrganildi, muhim ilmiy xulosalaridan foydalanildi. A.Xolodovichning «Adabiy til uslubshunosligi», «Poetikada lisoniy usul» asarlarida, nemis olimi E.Koseriuning poetik tilning yangi izohi kabi tushunchalarida, fransuz tilshunoslari D.Delas va J.Fiyollarning lingvistika va poetika boʻyicha yangi qoʻllanmalarida, Ye.B.Artemenkoning lingvofolkloristika boʻyicha olib borgan tadqiqotlarida lingvopoetikaning filologiya ilmida alohida fan sifatida oʻrganilishi yuzasidan qarashlar bayon qilingan. Zamonaviy rus tilshunosligida lingvopoetikaning nazariy masalalari tadqiqi bilan shugʻullangan olimlardan biri A.Lipgarddir.

Lingvopoetika – lingvistik poetikaning qisqargan shakli boʻlib, badiiy asarlarda qoʻllanilgan lingvistik birliklarning (fonetik, morfemik, leksik va boshq.) badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ funksiyasini oʻrganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika badiiy nutqni oʻrganuvchi tilshunoslikning boʻlimidir. Badiiy nutq badiiy adabiyotning bayon qilish vositasi sanaladi. Filologiya tarixida badiiy asar tili va poetik til atamaları tez-tez uchrab turadi. Bu atamalar ifodalangan tushunchalar bir-biriga juda yaqin tursa ham, lekin oʻzaro maʼlum jihatlari bilan farq qiladi.

Lingvopoetika – filologik fanlarni tutashtiruvchi ilm. Badiiy matnni lisoniy jihatdan tadqiq qilishning boshlangʻich davrlarida badiiy matn lingvistik hodisalarni asoslashga xizmat qiluvchi vosita sifatida qaralgan. Keyinroq uslubshunoslik tamoyillariga koʻra tekshirilgan asarlar koʻpaydi va ular badiiy matnning lisoniy tahlili uchun namuna vazifasini oʻtay boshladi. Bu yoʻnalishdagi ishlar davr va ehtiyojga koʻra muayyan vazifani bajarganligi aniq. Bunday tadqiqotlar tilning muayyan davrdagi holatini kuzatishimiz, ijodkorlarning badiiy tilning takomiliga qoʻshgan hissasini aniqlashimiz uchun benihoya foydali manbalardir. Tilshunoslari X.Doniyorov va S.Mirzayevlar buni shu tarzda izohlaganlar: «Tildagi oʻsish-oʻzgarishlarni oʻrganishni oʻz oldiga vazifa qilib qoʻyadigan aspekt – lingvistik aspekt, yozuvchining umumxalq tiliga boʻlgan munosabati, til boylıklaridan foydalanishi, yozuvchi mahorati, stili haqida xulosa chiqaruvchi aspekt – stilistik aspekt».[8] Bu borada oʻzbek tilshunoslari diqqatga molik tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Jumladan, F.Abdullayev, Gʻ.Abdurahmonov, B.Bafoyev, X.Doniyorov, T.Jumayev, F.Ishoqov, A.Rustamov, B.Turdialiyev [9]va boshqa tilshunoslarning ishlari bunga misol boʻla

oladi. Bu yo‘nalishdagi ishlarda tilning estetik va ekspressiv vazifasi emas, balki ko‘proq kommunikativ vazifasiga e‘tibor qaratilgan. «Bunday yo‘nalishlardagi tadqiqotlarda asosiy maqsad davr tilining o‘ziga xosliklarini belgilash, umumxalq tilidagi u yoki bu til hodisaning ayni davrda, xususan, muayyan asar tilida namoyon bo‘lishini kuzatish va shu asosda tildagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq qonuniyatlarni belgilashdan iborat bo‘ladi. Bu yozuvchining badiiy til mahoratini o‘rganish, ya‘ni adabiy-badiiy asarni yaxlit san‘at asari, estetik butunlik sifatida tadqiq etish bo‘lmaydi. Ammo ta‘kidlash lozimki, bunday yo‘nalish ham benihoya zaruriy bo‘lib, umumxalq tilining rivojlanishi, adabiy tilning shakllanishi, til hodisasining mohiyati va taraqqiyotining qonuniyatlari bilan bog‘liq ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy xulosalarni chiqarishning asosiy yo‘llaridan biridir. Shuning uchun ham barcha tilshunosliklarda, xususan, o‘zbek tilshunosligida ham bunday yo‘nalishlardagi tadqiqotlar juda katta miqdorni tashkil etadi».[10] O‘zbek tilshunosligida badiiy til, badiiy nutq stilistikasi, alohida yozuvchining asarlari tili va uslubi muammolarini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar anchayin katta miqdorni tashkil etadi. [11] Badiiy asar tili va badiiy nutq stilistikasi hamda lingvopoetik tadqiqotlar bo‘yicha R.Qo‘ng‘urov, I.Qo‘chqortoyev, Q.Samadov, B.Yo‘ldoshev X.Doniyorov va S.Mirzayev, L.Abdullayeva, E.Qilichev, P.Qodirov, S.Karimov, B.Umurqulov, X.Abdurahmonov va N.Mahmudov, M.Yo‘ldoshev, D.Andaniyozova, Sh.Toshxo‘jayeva, D.Turdialiyeva [12] kabi ko‘plab olimlarning nomlarini tilga olish mumkin. M.Yo‘ldoshev tomonidan amalga oshirilgan ishlar o‘zbek lingvopoetikasini yana bir bosqich yuqoriga ko‘tardi. A.Hasanov bu boradagi tadqiqotlarda erishilgan yutuqlarni qayd qilar ekan, haqli ravishda shunday ta‘kidlaydi: “Ayniqsa, M.Yo‘ldoshev tomonidan badiiy matn lingvopoetik xususiyatlarining o‘zbek tilshunosligida birinchi marta dissertatsion planda tadqiq etilishi bu boradagi ishlarni yana bir pog‘ona yuqoriga ko‘tardi. Olim badiiy matnni lingvopoetik tahlil etishning yetti tamoyilini: shakl va mazmun birligi, makon va zamon birligi, matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash, badiiy matnga badiiy-estetik butunlik sifatida yondashish va asar konseptini aniqlash, badiiy matnda poetik aktualashgan til vositalarini aniqlash, badiiy matndagi eksplitsitlik va implitsitlik nisbatini aniqlash, badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash tamoyillarini ishlab chiqdi”.[13] Lingvopoetika masalasi bo‘yicha keng ko‘lamda ishlar olib borildi. Adabiyot maydonida qalam tebratgan mashhur shoir va yozuvchilarimizning mazmundor asarlari lingvopoetik jihatdan tadqiq etildi va o‘rganildi.

O‘zbek tilshunosligi ham boshqa fan sohalari kabi doimo o‘shish va o‘zgarishda. U o‘zining nazariy va amaliy faoliyatini davr bilan hamnafaslikda takomillashtirib bormoqda. Bugungi kun o‘zbek tilshunosligining taraqqiyoti to‘rtta eng muhim omillar asosida rivoj topayotgani, shulardan biri – o‘zbek tilini o‘rganishning amaliy bosqichida qo‘lga kiritilayotgan yutuqlar asosida bevosita kuzatishda berilgan nutqiy

hodisalar zamiridagi lisoniy mohiyatlarni idrok etishga intilish olimlarimiz tomonidan e'tirof etilmoqda. Ana shunday nutqiy hodisalardan biri bo'lgan matn va uning qurilishini o'rganish o'zbek tilshunosligida so'nggi yillarda rivoj topayotgan matn lingvistikasi, pragmalingvistika, lingvopoetika va kognitiv tilshunoslik sohalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Buning natijasi o'laroq, shaxs va til munosabatiga e'tibor kuchaymoqdaki, bu tilshunoslik fanini idrok etish, bilish, tushunish, tahlil qilish faoliyatlariga oid tushuncha va kategoriyalar bilan boyitmoqda. Natijada tilshunoslikning mantiq, psixologiya, bilish nazariyasi kabi kognitiv fan sohalari bilan hamkorlikka ehtiyoji kuchaymoqda. Demak, hozirgi kunda tilshunoslar e'tiborini tortib kelayotgan shaxs va til munosabati bevosita kognitiv tilshunoslik bilan uzviy aloqadorlikda o'rganilishni taqozo etmoqda. Ishga bu tarzda amaliy yondashish keyingi yillarda ko'plab tilshunoslarni qiziqtirib kelayotgan badiiy asar tilini lingvistik jihatdan tahlil qilishda kutilgan natijalarni berishi, shubhasiz. Chunki lingvistik tahlil – kognitiv tahlilning bir turi, uning ma'lum bir ko'rinishda namoyon bo'lishidir.

O'zbek tilshunosligida lingvopoetikaning oyoqqa turishida va rivojlanishida X.Doniyorov, S.Mirzayev, Q.Samadov, I.Qo'chqortoyev, X.Abdurahmonov, N.Mahmudov, B.Umurqulov, I.Mirzayev, M.Yo'ldoshev kabi olimlarning xizmatlari katta bo'ldi. Ular badiiy asar tilining stilistik, badiiy-estetik jihatlarini ijodkorning so'z tanlashi, uning o'ziga xos tili, umumxalq tiliga bo'lgan munosabati, yangi so'z va iboralar yaratishi kabi omillar nuqtayi nazaridan tekshirdilar. Individuallik ham badiiy matn ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, lingvopoetik tahlil jarayonida yozuvchining o'ziga xos uslubiy mahoratini tadqiq etishda bosh me'zon hisoblanadi. V.V.Vinogradov ta'kidlaganidek, – individual uslub tushunchasi badiiy matn tadqiqining asosiy kategoriyalaridan biri sifatida tan olinadi. Individuallik, yagonalik yozuvchining ijod jarayonida so'z tanlash san'ati bilan belgilanadi. Bu o'z o'rnida yozuvchining lisoniy shaxsiyatini, ya'ni badiiy tafakkurini, shaxsiy idrok tarzini, qolaversa, lisoniy layoqati – lingvistik mahoratini namoyon etadi. Ayniqsa, individual uslub tushunchasi biror muallif asarlari tilini unga zamondosh ijodkor asarlari tili bilan qiyosiy tadqiq qilinganda yanada oydinlashadi. Chunki yozuvchi uslubida san'atkor tomonidan estetik jihatdan qo'llangan barcha til vositalari uning badiiy tafakkuri bilan ichki bog'liqlik asosida birlashadi.

Badiiy asar tilini o'rganish keng qamrovli jarayon bo'lib, nafaqat adabiyotshunoslikka bog'liq badiiy g'oya, fikr, umumiy obrazlilik, individuallik, badiiy mahorat, shuningdek, tilshunoslikka oid semiotika, konnotatsiya, pragmatika kabi tushunchalarni umumlashtiradi, kognitiv fan sohalari bilan ham bog'lanib, o'zining tahlil doirasini bilish, tushunish, idrok etish, tahlil qilish, lisoniy tafakkur, lisoniy ong, lisoniy faoliyat, lisoniy shaxsiyat kabi tushunchalar bilan ham kengaytirib boradi. Ishga mana shu tarzda kompleks tarzda yondashish lingvopoetika uchun kutilgan natijalarni beradi.

Badiiy matn va uni o'rganish usullari. Matn nutqiy jarayon mahsuli bo'lib, tugallangan, yozma shaklda mavjud bo'lgan, adabiy shakllangan, super – frazali butunliklardan tuzilgan, leksik, grammatik, logik, stilistik aloqalar bilan bog'langan, aniq maqsadli va pragmatik qurilmali nutqiy asardir. Har bir matn ma'lum bir mazmunni tashiydi va so'z xususiyatiga ko'ra turli axborotlarni yetkazadi. Har xil axborotlarni yetkazishiga ko'ra matnlar badiiy matn, publisistik matn, ilmiy, rasmiy matn kabi turlarga bo'linadi.

Matnlarning har biri ijtimoiy hayotning u yoki bu sohasi uchun xizmat qilishi va inson amaliy faoliyatining muayyan doirasiga mansubligi bilan farqlanadi. Shu sababli ular nutq faoliyatining ma'lum sohasiga taalluqli bo'ladi. Badiiy matn esa, inson amaliy faoliyati va hayotining hamma tomonlarini qamrab olishi, umumga taalluqliligi, barchaga barobarligi bilan ajralib turadi. Badiiy adabiyotda tasvir etilayotgan manbalar doirasi juda ham kengdir. Adabiyot turli kasb-hunar egalarining, har xil toifadagi kishilarning his-hayajonlarini tasvirlabgina qolmay, ularning ichki dunyosini, jamiyatdagi amaliyotini ham aks ettiradi.

Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o'zida turli uslub ko'rinishlarini muallif ixtiyoriga ko'ra jamlay oladigan, kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo'lgan g'oyat murakkab butunlik hisoblanadi. Badiiy matnda boshqa uslub matnlarida bo'lganidek, qat'iy mantiq, soddalik, tushunarlilik, normativlik kabi qonuniyatlarga to'la to'kis amal qilinavermaydi. Unda badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi. Ta'sirchanlik birinchi planga ko'tariladi. Ohangdor, jozibador, so'zlar ko'p qo'llaniladi. Tasvirlanayotgan voqelikda uyg'un bir musiqa, ichki bir garmopiya sezilib turadi. Insonni ruhan to'lqinlantirish, yig'latish, kuldirish, halokat olamiga yetaklash, o'yg'a cho'mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga o'rgatish kabi ko'plab imkoniyatnilarni o'zida mujassam qilgan.

Badiiy matn, ma'lumki, badiiy uslub talablari, qoliplari asosida shakllantiriladi, shuning uchun unda poetik, romantik, tantavor ifoda shakllaridan keng foydalaniladi. So'zlarning tanlanishi, gap tuzilish, leksik-semantik, ritmik-intonatsion birliklarning qo'llanilishi ham mazkur uslub talablaridan kelib chiqadi. Badiiy matnning lisoniy xususiyatlaridan eng muhimi ham shundaki, unda emotsional bo'yoqdor so'zlarga, sheva so'zlariga, tarixiy va arxaik so'zlarga, jargon va argolarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, manodosh shakldosh, o'xshash talaffuzli va zid ma'noli so'zlarga shuningdek ibora maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi.

Badiiy asar tilini o'rganishda ikki asosiy yo'nalish mavjud:

1. Lingvistik yo'nalish. Tilning muayyan tarixiy davrdagi holati, ayni holatga xos bo'lgan xususiyatlar, leksik, fonetik va grammatik o'zgachaliklar, tilning hozirgi holati bilan umumiy va farqli jihatlarini ilmiy tadqiq etish maqsadida o'sha davrga oid

adabiy - badiiy asarlarning tili o'rganiladi. Bunda badiiy asarlar, yozma yodgorliklar tili ayni maqsaddagi tadqiqot uchun faqat material bo'lib xizmat qiladi. Til tarixini tasvirlash va tadqiq etishda bu yo'l eng qadimgi va mustahkam lingvistik an'ana sifatida yashab kelmoqda. O'zbek tilshunosligida bu yo'nalishda juda ko'p tadqiqotlar yaratilgan.

2. Lingvopoetik yo'nalish. Badiiy asar tilini lingvopoetik yo'nalishda o'rganishning asosiy maqsadi esa bundan farq qiladi, albatta. Bu o'rinda masala tilning turli vazifalarga egaligiga borib taqaladi. Tilshunoslikka oid zamonaviy adabiyotlarda tilning, asosan, to'rt-besh vazifasi qayd etiladi.

1. Kommunikativ vazifa – tilning kishilar o'rtasida asosiy aloqa vositasi ekanligi.

2. Ekspressiv vazifa – turli fikr va tuyg'ularni ifodalash vazifasi.

3. Konstruktiv vazifa – fikrlarni shakllantirish, tartibga solish va ifoda tarzini belgilash vazifasi.

4. Akkumulyativ vazifa – ijtimoiy tajriba va bilimlarni to'plash, saqlash vazifasi.

Badiiy asar tili tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda tilning ayni «ekspressiv vazifasi» atamasi bilan bir qatorda «tilning poetik vazifasi», «tilning badiiy vazifasi», «tilning estetik vazifasi» kabi atamalar ham qo'llanadi. Ammo shuni ham aytish kerakki, «tilning estetik vazifasi» atamasi filologik adabiyotlarda nisbatan ko'p ishlatiladi. Bunday bo'lishi ham tabiiy, chunki estetik vazifa tushunchasi ekspressivlik, badiiylik, poetiklik kabi bir qator tushunchalarni ham o'z ichiga olgan holda ularni umumlashtira oladi. Boshqacha qilib aytganda, mazkur tushunchalarga qaraganda estetik vazifa tushunchasining qamrovi anchayin keng. Albatta, har qanday badiiy asarda tilning boshqa vazifalari ham reallashadi, ammo estetik vazifa birinchi planda turadi, yetakchilik qiladi. Shuning uchun ham lingvistik adabiyotlarda bu holatga mana bu tarzda alohida urg'u beriladi: «Badiiy matn har qanday nobadiiy matndan farqli o'laroq alohida vazifani – kommunikativ vazifa bilan murakkab o'zaro aloqadorlikda namoyon bo'luvchi va matnning o'ziga xos qurilishida hal qiluvchi omil hisoblanuvchi estetik vazifani bajaradi»¹. Bu o'rinda shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, tilning bu o'ziga xos estetik vazifasi namoyon bo'ladigan soha faqat badiiy asar matnidir, undan boshqa biron bir nutq ko'rinishida til o'zining bu vazifasini reallashtira olmaydi deb qarash ham asosli emas. Bu ma'noda tilshunos D. N. Shmelevning mana bu fikrlari diqqatga sazovor: «Tilning bu vazifasi (estetik vazifasi) faqat badiiy asardagina namoyon bo'lmaydi. Bizning diqqatimiz jumlaning shakliga, fikr qay tarzda ifodalanganligiga qaratilgan har onda biz aynan shu vazifaning harakati doirasiga kiramiz». Olimning alohida ta'kidlashicha, so'zlovchi o'z nutqining tashqi shakliga e'tibor bera boshlashi, lisoniy ifoda imkoniyatlarini baholashga o'tishi bilan tilning estetik vazifasi o'zining boshlang'ich ko'rinishida namoyon bo'ladi, ya'ni so'zlovchi nimani ifodalashnigina emas, balki ayni shu «nima»ni qanday ifodalashni ham muhim deb hisoblashidan boshlaboq tilning bu vazifasi ishga tushadi. Jonli so'zlashuv, kundalik muloqot

jarayonidagi ko‘pdan-ko‘p o‘tkir hazillar, latifanamo kulgilar, chuqur ma‘noli so‘z o‘yinlari, kimlargadir taqlid qilishlar va hokazo holatlarda ham til belgisi, uning badiiy-ifoda imkoniyatlariga o‘z-o‘zidan diqqat qilinadiki, bunda tilning estetik vazifasi yaqqol namoyon bo‘ladi.

Badiiy asar tilini o‘rganishdagi ikkinchi, ya‘ni lingvopoetik yo‘nalish tilning xuddi shu estetik vazifasini tadqiq etishga qaratilgan. Aytish lozimki, tilning estetik vazifasining asosiy namoyon bo‘lish o‘rni badiiy asar matni ekan, bu vazifaning o‘ziga xos xususiyatlarini faqat tilshunoslik yoki faqat adabiyotshunoslik doirasida o‘rganish qiyin. Buning uchun adabiyot nazariyasi, adabiyot tarixi, poetika kabi adabiyotshunoslik yo‘nalishlari va lingvistik stilistika, til tarixi, leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, grammatika kabi tilshunoslik yo‘nalishlari bir-biri bilan hamkorlikda ish ko‘rishi lozim. Tilning estetik vazifasi masalasi bu ikki yirik fan oralig‘idagi murakkab muammodir.

Badiiy asarning lingvopoetik tahlili tilning nazariy tomonlari, ijtimoiy funksiyalari va inson ma‘naviyatining in‘ikosi ekanini bir butun holda tasavvur etishimizga imkon yaratadi. Chunki lingvopoetika o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra filologiya sohasi tarmoqlarini o‘zida mujassamlashtirishga, uning bir butunligini ta‘minlashga qaratilgandir. Lingvopoetik tahlil jarayoni faqat yozuvchining tili va uslubi haqida ma‘lumot berish bilan chegaralanmaydi, balki asar yaratilgan davr tilining o‘ziga xosligi, yozuvchining so‘z boyligi, til vositalarining ifodalanish usullari, badiiy tasvir vositalarining til faktlari vositasida aks ettirilishi, umuman, tilni uning barcha sathlari yuzasidan tahlil qilishdan iborat bo‘ladi. O‘zbek tilshunosligida «lingvopoetika» atamasi hali o‘z o‘rnini topmagan paytlarda ham masalaga aloqador juda ko‘p ilmiy ishlar qilingan, lekin ularning ko‘pchiligi ma‘lum bir yozuvchining tili va uslubi doirasidagi tahlillardan iborat bo‘lib, asosan uslubshunoslik yo‘nalishida amalga oshirilgan. Badiiylikni ta‘minlovchi til unsurlari, ularning yozuvchi maqsadini ifodalashdagi o‘rni turli darajada va turli nuqtayi nazardan tadqiq etilgan. Bu tadqiqotlarda tavsifiy usul asosiy o‘rin egallagan bo‘lib, tahlilning ayrim-ayrim jihatlariga ko‘proq e‘tibor berilgan. Badiiy til aksariyat hollarda adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan baholanib, unda asosiy e‘tibor tasvir vositalarining qo‘llanishi natijasida vujudga kelgan poetiklik (poetik tasvir) tahliliga qaratilgan. Shuningdek, badiiy uslub tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganilgan ilmiy ishlar ham mavjud. Shu o‘rinda «lingvistika» va «poetika» atamalari, ularning tutashgan nuqtalari yuzasidan fikr yuritish lozim. Arastu o‘zining mashhur «Poetika» asarida poetik san‘at — she‘riy navlar (janrlar) xususida to‘xtalib, poetika — poeziya san‘ati haqida so‘z yuritgan. «Til va fikr» bobida esa nutq va fikrga tegishli hodisalarning ritorikaga aloqadorligi ta‘kidlanib, uning nutq tuzish bilimlari bilan bog‘liqligi e‘tirof etiladi. To‘g‘ri, qadimgi fan tarixida ritorika alohida ahamiyatga ega bo‘lgan. Lekin poetikani ritorikadan ajratib bo‘lmaydi. Chunki har bir til hodisasi nutqiy vaziyatga o‘tar ekan,

insonning tasavvuri, ruhiyati, hissiyotlari bu nutqiy bog‘lanishga o‘zaro aloqador holda ko‘chadi. XX asr tilshunosligida badiiy asar tili tadqiqiga keng e‘tibor berilgani bois, ritorika va poetika tushunchalarini birlashtirgan holda badiiy asardagi voqelik tasvirini har tomonlama, chuqur va yaxlit holda tadqiq etishni o‘zida aks ettiruvchi «lingvopoetika» atamasi paydo bo‘ldi. Bugungi kun filologiyasining dolzarb vazifalaridan biri o‘zbek lingvopoetikasining nazariy asoslarini ishlab chiqish, aniqrog‘i, bir tizimga solish, uning tadqiq usullari va vositalarini, tadrijiy takomlini yaxlit holda o‘rganish: barcha tushunchalarni guruhlashtirish va shu yo‘l bilan badiiylikni ta‘minlovchi unsurlarni ham til jihatdan tadqiq etishdan iborat. Bizningcha, ularni quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha tasniflash mumkin:

– **Poetik fonetika.** Bunda badiiylikni ta‘minlovchi unsurlar sifatida tovushlar tadqiq etiladi. Ya‘ni uslubni yaratishda o‘ziga xos tovush o‘zgarishlari, urg‘uning berilishi, ularning o‘quvchi tasavvuriga ta‘siri va boshqa omillar e‘tiborga olinadi. Masalan, she‘riyatdagi vazn talabiga ko‘ra tovush tushishi, tovush orttirilishi, tovushlarning o‘rin almashishi kabilar. Nasrda ham obrazning ishonchli bo‘lishi uchun turli so‘zlar ifodasidagi o‘ziga xos holatlar (masalan, yo‘o‘o‘g‘-e? yoki mazza!) kuzatiladi. Bu kabi o‘zgarishlarning maqsadini lingvopoetik tahlil ochib beradi.

– **Poetik leksikologiya.** Bu yo‘nalishning tadqiqot ko‘lami nihoyatda keng bo‘lib, o‘zbek tilshunosligida ham ko‘pgina ilmiy ishlar qilingan. Masalan, biror asar tilida sinonim, omonim iboralar yoki chegaralangan leksika (dialektizmlar, istorizmlar, arxaizmlar...), o‘z va o‘zlashgan so‘zlar qatlamining ishtiroki kabi masalalar bir qancha asarlar tili yuzasidan tahlil etilgan. – **Poetik morfemika.** Bu nafaqat morfemika, balki morfologiya va so‘z yasalishi bo‘yicha tahlillarni ham o‘z ichiga olgan nihoyatda keng yo‘nalish bo‘lib, qiziqarli tadqiqotlarga sabab bo‘ladi. Masalan, asar matnida o‘ziga xos tarzda qo‘llangan har bir affiksning tahlili ham tarixiy, ham tavsifiy, ham qiyosiy jihatdan olib boriladi.

– **Poetik semantika.** Bunda so‘zlarning turli ma‘no qirralarini ifoda etishi, ayniqsa, ko‘chma ma‘noda qo‘llanishi tadqiqida ham til boyligi, ham uslubning o‘ziga xosligini ko‘rsatib beruvchi vositalarga diqqat qaratiladi. Bu yo‘nalishni bevosita badiiy san‘atlar, tasvir vositalari (sifatlash, o‘xshatish, mubolag‘a va b.) tahlili bilan bog‘liq holda olib borish kerak bo‘ladi.

– **Poetik sintaksis.** Bu yo‘nalishda matnning gap qurilishi tadqiq etiladi. Unda lingvopoetik tahlil formal sintaksis, mazmuniy sintaksis, kommunikativ sintaksis va matn sintaksisi bilan bog‘liq holda olib boriladi. Poetik nutqni tahlil etish usuli 2 xil: she‘riy va nasriy matn asosida amalga oshiriladi. Chunki bunda she‘riy nutqni shakllantiruvchi unsurlarga, she‘riy nutq tuzilish tizimiga, gap bo‘laklari tartibiga, lafziy va ma‘naviy san‘atlarning qo‘llanishiga e‘tibor berish kerak bo‘ladi. Shoirning g‘oyasi va maqsadini aniqlashda gap bo‘laklarining shaklan va mazmunan ifodalanish usullarini, emotsional-ekspressivlikni ta‘minlovchi barcha vositalarni tahlil etish zarur.

Nasriy nutqda ham gaplar va gap bo‘laklari tartibi, shakliy va mazmuniy mutanosiblik kabilarga e‘tibor berish kerak. Bunda tahlil gapning formal-grammatik bo‘linishi, aktual bo‘linishi, mantiqiy urg‘u, presuppozitsiya kabi hodisalar bilan bog‘liq bo‘ladi. Umuman, bu yo‘nalish struktural poetika tushunchalari bilan aloqador.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Петровский Ф.А. Аристотелнинг поэтик санъат хақидаги асари. Бу ҳақда қаранг: Аристотель. Поэтика. Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 78.
2. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Ленинград: Наука, 1977. – С. 15.
3. Жирмунский В.М. Ўша асар. – Б. 28-33.
4. Бу ҳақда қаранг: Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии. – Москва: Высшая школа, 1980, – С. 99.
5. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – Москва: Высшая школа, 1981, – С. 169.
6. Ёўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 21.
7. Турдалиева Д. Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри.(PhD) дисс. – Қарши, 2019. – Б.10.
8. Ёўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент, 2008. – Б. 9.
9. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979;
10. Қўнғуров Р. Ўзбек тили стилистикасидан очерклар. – Самарқанд, 1975. Қўчқортоев И. Бадиий нутқ стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1975.
11. Ҳасанов А.А. А.Қаҳҳор ҳикоялари тилининг бадииятини таъминловчи лексик-стилистик воситалар: Филол.фан.номз....дисс.автореф. –Тошкент, 2010. – Б. 8.